

GLOBALIZATSIYA VA MILLIY QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASI: QARAMA-QARSHILIKLAR VA MUVOZANAT

Axmedova Dildora Abdiraxim qizi

Namangan davlat pedagogika instituti, Xorijiy tillar kafedrası

Annotatsiya: Ushbu maqolada globalizatsiya va milliy qadriyatlar o'rtasidagi munosabatlarning murakkab tabiati tahlil qilingan. Globalizatsiyaning madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari milliy qadriyatlarning transformatsiyasiga ta'sir qiluvchi omil sifatida ko'rilgan. Maqolada globalizatsiya natijasida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar, jumladan, madaniy g'arbiylashuv, til yo'qolishi va milliy identifikatsiyaning zaiflashuvi kabi muammolar ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarni asrab qolish va rivojlantirish uchun madaniy xilma-xillikni targ'ib qilish, ta'lim tizimini kuchaytirish hamda "global" yondashuvni qo'llash kabi muvozanatni ta'minlash yo'llari taklif etilgan. Maqola globalizatsiya va milliy qadriyatlar o'rtasida muvozanatni saqlash masalasini chuqur tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, zamonaviy jamiyatlar uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Globalizatsiya, milliy qadriyatlar, transformatsiya, madaniy g'arbiylashuv, til yo'qolishi, milliy identifikatsiya, madaniy xilma-xillik, global yondashuv, ta'lim tizimi, mintaqaviy hamkorlik.

GLOBALIZATION AND THE TRANSFORMATION OF NATIONAL VALUES: CONTRADICTIONS AND BALANCE

Axmedova Dildora Abdiraxim kizi

Department of Foreign Language, Namangan State Pedagogical Institute

Abstract: This article analyzes the complex nature of the relationship between globalization and national values. The cultural, social, and economic dimensions of globalization are examined as factors influencing the transformation of national values. The article discusses the contradictions that arise as a result of globalization, including issues such as cultural Westernization, language loss, and the weakening of national identity. At the same time, it proposes ways to maintain balance through promoting cultural diversity, strengthening the education system, and applying a "global" approach in order to preserve and develop national values. The article is aimed at an in-depth analysis of the issue of maintaining a balance between

globalization and national values and has significant theoretical and practical importance for contemporary societies.

Keywords: globalization, national values, transformation, cultural Westernization, language loss, national identity, cultural diversity, global approach, education system, regional cooperation.

Kirish

Globallashuv zamonaviy dunyoning o'zgarayotgan ehtiyojlari va tahdidlarini o'zida aks ettiradigan yangi qadriyatlarni shakllantirishda harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Ammo globallashuv jamiyatda muayyan tahdidlar va ziddiyatlarni keltirib chiqarishi ham mumkinligini hisobga olish muhim, bu esa jamiyat va davlat tomonidan e'tibor va moslashuvni talab qiladi. Globallashuv jarayonining ijtimoiy qadriyatlar dinamikasiga ta'sirini o'rganar ekanmiz, u tufayli vujudga kelgan bir qator omillarga to'xtalib o'tish lozim.

Qadriyatlar inson uchun ahamiyat kashf etib, insonni takomillashuvida muhim o'rin tutadi. Milliy o'zbek qadriyatlarimiz juda ko'p. Ular turmush tarzimiz, ma'naviy qiyofamiz, an'alarimiz va o'zlini anglashga yordam beradi va bu borada xalqni-xalq, millatni-millat sifatida birlashtiradi. Zero, o'z qadriyatlarini va qadrini bilgan xalq (jamo) olomonga aylanmaydi: buyuk ishlarga qodir ekanini his qiladi, iatiqlolni omon saqlaydi, farzandlarining kamoloti uchun qayg'uradi va kurashadi.[1]

Bu jarayonning ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy aspektlari turli davlatlarda va mintaqalarda o'zgarishlarga sabab bo'lib, ularning rivojlanish dinamikasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Globalizatsiya ta'siri ostida ko'plab milliy qadriyatlar, an'alar va madaniy normativlar transformatsiyaga uchramoqda. Boshqa tomondan, milliy qadriyatlarning saqlanishi va rivojlanishi zaruriyati hamon dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Milliy madaniyatlarni asrab qolish, ularning dunyo miqyosida tanitilishi va rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar, global miqyosda yuz berayotgan madaniy va iqtisodiy integratsiya jarayonlarining ta'sirini yengish uchun zarurdir.

Shu o'rinda, globalizatsiya va milliy qadriyatlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar va ularni muvozanatlash imkoniyatlarini o'rganish, o'z navbatida, nafaqat milliy identifikatsiyani saqlash, balki global miqyosda ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqola globalizatsiya va milliy qadriyatlar transformatsiyasining o'zaro aloqalarini, qarama-qarshiliklarini va bu jarayonlardagi muvozanat izlash yo'llarini tahlil etishga

qaratilgan. Maqsad – milliy qadriyatlar va global madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash hamda bu jarayonlarning kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini ko‘rsatishdir.

Adabiyotlar tahlili

Avvalo “transformatsiya” tushunchasining mazmuniga to‘xtalsak. Ushbutushunchalotintilidagi “transformatio” so‘zidan olingan bo‘lib, ibtidoda “o‘zgarish”, “burilish” ma’nolarini anglatgan.[1] Bugungi kunda ushbu tushuncha ayniqsa fizika, genetika, lingvistika, san’atvaboshqa sohalarda keng qo‘llaniladi. Xususan, fizikada u o‘zgaruvchanelektrtokikuchlanishining pasayishi yoki oshishini ifodalaydi. Genetikada DNK molekulasi organizm hujayrasi tomonidan o‘zlashtirilishi jarayoni transformatsiya deb ataladi. Lingvistikada transformatsiya deganda so‘zlartartibini o‘zgartirish orqali bir gap konstruksiyasidan boshqasini keltirib chiqarish nazarda tutiladi. San’atda aktyor tomonidan o‘z qiyofasini tezo‘zgartirishiga asoslangan estrada nomeri transformatsiya deb yuritiladi.[5]

ASOSIY QISM

Globalizatsiya zamonaviy dunyoning ajralmas qismi bo‘lib, jamiyatlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni kuchaytiradi va turli sohalarda hamkorlikni kengaytiradi. Ammo bu jarayon milliy qadriyatlar transformatsiyasiga ta’sir ko‘rsatib, ularning saqlanib qolishi va rivojlanishi masalasida turli muammolarni keltirib chiqaradi.

Xalqimizning asrlardan asrlarga o‘tib kelayotgan Vatanga muhabbat, ajdodlar xotirasiga sadoqat, o‘zidan kattalarga, mehmonga ehtirom, kichiklarga izzat, yetim-yesir, beva-bechoralarning haqqidan qo‘rqish hissi, ayniqsa, ota-ona, qarindosh-urug‘larga doimiy beg‘araz hurmat va xizmat ko‘rsatish kabi juda ko‘plab insoniy fazilatlar milliy qadriyatlarimizning asosini tashkil qiladi.

Afsuski, guruch kurmaksiz bo‘lmas deganlaridek, bizning qadriyatlarimizga kirmaydigan narsalarni "moda" qilib olish holatlari juda ham ko‘p bo‘lmoqda. Ya’ni bid’at, xurofot amallar ichida qadriyatlar o‘z muhimlik ahamiyatini yo‘qotayotgandek. To‘ylardagi ortiqcha isrofgarchiliklar, tog‘ora-yu ovqatlarning ko‘pligi, hayo libosini o‘rniga yal-yal yongan oxirgi moda liboslarini kiyib olgan ayollar holi bizni tashvishga solgandi. Hozirgi paytga kelib esa, ortiqcha dabdababozlik, isrofgarchiliklarga barham berilmoqda. Bundan tashqari, bir bolaga yetti mahalla ota-ona, degan maqol bejizga chiqmagan. Bola tarbiyasining nafaqat oilada, balki, jamiyatda ham muhim o‘rin tutishini anglagan har bir shaxs borki, ko‘chada daraxt shoxini sindirayotgan, qushlarga tosh otayotgan, telefon o‘ynab o‘tirgan bolani ko‘rsa, yuragi zirqiraydi, bu mitti yurakchalarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishni xohlaydi, oddiygina

daraxt va qushlar ham uning Vatanini bir bo'lagi ekanligini singdiradi, milliy g'oyasini shakllantirishiga ko'mak beradi.

Globalizatsiya jarayoni milliy qadriyatlarning transformatsiyasiga va madaniy identifikatsiyaning o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Biroq, bu jarayonning ta'siri turli mintaqalarda va davlatlarda turlicha ko'rinish oladi. Maqolada ko'rsatilganidek, globalizatsiya madaniy normativlar va qadriyatlarning o'zaro almashinuvi, iqtisodiy tizimlarning integratsiyasi va siyosiy hokimiyatning markazlashuvi kabi ko'plab o'zgarishlarga olib kelmoqda. Bu o'zgarishlarning ayrimlari milliy qadriyatlarning zaiflashishi yoki yo'qolishiga olib kelsa, boshqalari global madaniyat bilan sinergetik aloqalar yaratishga xizmat qilmoqda.

Globalizatsiya va milliy qadriyatlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar ikki asosiy tendensiyaning o'z ichiga oladi. Bir tomondan, global iqtisodiy va madaniy integratsiya mamlakatlarning madaniy o'ziga xosligini yo'qotishiga sabab bo'lishi mumkin, bu esa milliy identifikatsiyaning erishish qiyin bo'lgan bir nuqtasiga olib keladi. Boshqa tomondan, milliy qadriyatlarning saqlanib qolishi uchun kuchli ijtimoiy siyosatlar va madaniy resurslarni rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi. Misol uchun, Yevropa mamlakatlarida ko'p madaniyatlilik va integratsiya jarayonlarining globalizatsiya bilan uyg'unlashuvi, Osiyo davlatlarida esa milliy qadriyatlarni saqlashga qaratilgan davlat siyosatlari bu qarama-qarshiliklarning boshqarilishiga imkon yaratmoqda.

Mazkur jarayonlar, ayniqsa, til va madaniy an'analar masalasida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Tilning global dominant sifatida ingliz tilining keng tarqalishi kichik tillarning o'zgarishini yoki yo'qolishini tezlashtiradi, bu esa milliy madaniyatlarning o'ziga xosligini yo'qotishiga olib keladi. Biroq, ba'zi davlatlar o'z tillarini va madaniy an'analarini saqlab qolish uchun maxsus siyosatlar amalga oshirgan. Xususan, Xitoy, Hindiston, Turkiya kabi davlatlar milliy til va madaniyatni saqlashga qaratilgan kuchli davlat siyosatlarini amalga oshirishga intilmoqdalar.

"Millat va davlat taraqqiyotini ta'min etuvchi muhim omillaridan biri yosh avlodning tarbiyasi masalasidir. Xalq tarbiyasida qusur va kamchiliklar bor ekan, o'sha xalq istiqomat qiladigan makonda eng qat'iy qonunlar vositasida ham tartib o'rnatib bo'lmaydi. Dunyoning iqtisodi rivojlangan ilg'or davlatlari ham aynan yoshlar tarbiyasi masalasida oqsaqayotgani va shu bois ayni vaqtga qadar qo'lga kiritgan yutuqlari muvaqqat bir yuksalish ekanini e'tirof etmoqda".[3]

Shuningdek, globalizatsiya jarayonining ijtimoiy tengsizliklarga ham ta'siri bor. Boy davlatlar va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi farqning yanada kengayishi, global iqtisodiy tizimda ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi. Bunday

sharoitda, milliy qadriyatlarning transformatsiyasi faqat madaniy o'zgarishlar bilan cheklanmay, balki iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi.

Ushbu maqolaning asosiy natijasi shundan iboratki, globalizatsiya va milliy qadriyatlar o'rtasidagi aloqalar murakkab va ko'p jihatli jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Globalizatsiya, bir tomondan, milliy madaniyatlarni yagona global madaniyatga yaqinlashtirsa, boshqa tomondan, milliy qadriyatlarning saqlanib qolishini ta'minlash uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, globalizatsiya madaniyatlar o'rtasidagi integratsiya, iqtisodiy hamkorlik va siyosiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilsa-da, uning salbiy ta'siri sifatida milliy identifikatsiyaning zaiflashishi va madaniy o'ziga xosliklarning yo'qolishi xavfi mavjud.

Madaniy inqilob bir necha avlod xayoti mobaynida g'alabaga erishgan bo'lsa, uni yengish uchun kamida yana shuncha vaqt talab qiladi. Dunyo mafkuraviy poligonga aylangan va g'oyaviy kurash manfaatlar kurashida asosiy vosita bo'lar ekan, undan keyin janglar siyosiy maydonda emas, axlok, tafakkur va ma'naviyat soxasida kechadi. Zero raqiblar shunchaki bir siyosiy partiya bo'lmasdan, u o'zga e'tiqod, g'oya va mafkuralarga va aniq maqsadga ega bo'lgan kuchlardan iborat bo'ladi. Bunda maktab ta'limi, ommaviy axborot vositalari hamda milliy g'oya munosabati va nuqtai nazari hal qiluvchi kuchga aylanadi. Bu o'rinda so'z g'oyat muhim masala yoshlarning ongi va qalbi xususiyatida borayotir.[4]

Ma'lum bo'lishicha, milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish uchun, davlatlar globalizatsiya jarayonlarini shunday boshqarishlari kerakki, bu jarayonlar milliy identifikatsiya va madaniy o'ziga xoslikni mustahkamlashga xizmat qilsin. Bu uchun madaniy xilma-xillikni rag'batlantirish, mahalliy tillarni himoya qilish va milliy ta'lim tizimini kuchaytirish zarur. Bundan tashqari, globalizatsiya jarayonlarining salbiy ta'sirlarini kamaytirish uchun mintaqaviy hamkorlik va "global" yondashuvni qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, ijtimoiy tengsizliklar va iqtisodiy nohaqliklar globalizatsiyaning salbiy oqibatlaridan biri sifatida ko'rinadi. Ularning oldini olish uchun xalqaro miqyosda yangi siyosiy va iqtisodiy strategiyalar ishlab chiqish lozim. Demak, globalizatsiya va milliy qadriyatlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash uchun turli darajalarda siyosatlarni uyg'unlashtirish, ilmiy tadqiqotlar va amaliy yondashuvlar zarurdir.

XULOSA

Globalizatsiya, bir tomondan, dunyo miqyosida madaniy, iqtisodiy va siyosiy integratsiyani kuchaytirsa, boshqa tomondan, milliy qadriyatlarning

transformatsiyasiga sabab bo'ladi. Maqolada ko'rsatilganidek, globalizatsiyaning ta'siri mamlakatlar va mintaqalarda turlicha namoyon bo'ladi: ba'zi joylarda bu jarayon milliy identifikatsiyaning zaiflashishiga olib kelishi mumkin, boshqalarda esa milliy qadriyatlarning saqlanishiga qaratilgan siyosatlar va madaniy yangilanishlar orqali globalizatsiya va milliy qadriyatlar o'rtasida muvozanat saqlanadi.

Bundan tashqari, milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish uchun globalizatsiyaning salbiy ta'sirlarini yengish zarurligi ta'kidlandi. Madaniy xilma-xillikni targ'ib qilish, mahalliy tillarni himoya qilish, ta'lim tizimini kuchaytirish va "global" yondashuvni qo'llash kabi strategiyalar milliy qadriyatlarni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, globalizatsiya ijtimoiy tengsizliklarni kuchaytirishi mumkin, bu esa iqtisodiy va siyosiy darajalarda yangi strategiyalarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

15. Abdullayev, E. (2018). Milliy g'oya: Ma'naviy asoslar va zamonaviy muammolar. Toshkent: Fan.
16. Appadurai, A. (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. University of Minnesota Press.
17. Beck, U. (2000). What is globalization? In D. Held & A. McGrew (Eds.), The global transformations reader (pp. 99-103). Polity Press.
18. Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford University Press.
19. Jalolov, J. (1996). Milliy g'oya va ma'naviyat. Toshkent: Ma'naviyat.
20. Karimov, I. A. (1994). O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura (1-jild). O'zbekiston.
21. kizi Muminjonova, S. M. (2025, December). FLIPPED CLASSROOM AS A TOOL FOR PROMOTING SELF-REGULATED LEARNING IN HIGHER EDUCATION. In International Conference Platform (No. 6, pp. 187-190).
22. Mirziyoyev, Sh. M. (2017). Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy mas'uliyat – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent: O'zbekiston.
23. Qosimova, M., & Abdullayev, R. (2019). Globallashuv sharoitida milliy qadriyatlarning transformatsiyasi. Falsafa va huquq jurnali, 3(2), 45-52.
24. Rasulov, A. (2015). Milliy qadriyatlar va globallashuv: O'zaro ta'sir masalalari. Ijtimoiy-gumanitar fanlar jurnali, 4(1), 78-85.

25. Robertson, R. (1992). *Globalization: Social theory and global culture*. SAGE Publications.
26. Shaxlo, M. M. (2025). DESIGNING AN ENGLISH FOR BUSINESS PURPOSES (EBP) COURSE: A TASK-BASED AND PROBLEM-BASED APPROACH FOR PRE-INTERMEDIATE BUSINESS PROFESSIONALS. PROSPECTS OF TEACHING ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES IN NON-PHILOLOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: PROBLEMS AND SOLUTIONS, 518-525
27. Tomlinson, J. (1999). *Globalization and culture*. University of Chicago Press.
28. UNESCO. (2001). *Universal Declaration on Cultural Diversity*. UNESCO.
29. Yusupov, E. (2020). Globallashuv jarayonida milliy identifikatsiya muammolari. *O'zbekiston tarixi jurnali*, 2(3), 112-120.
30. qizi Nosirova, S. Y., & Umarjonova, S. (2025, December). THE ROLE OF COMICS IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS. In *International Conference Platform* (No. 6, pp. 171-172).